

УДК 577.3

DOI 10.5281/zenodo.14800989

Научная статья

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БОРОСИЛОКСАНА, ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА

ANTIBACTERIAL AND CYTOTOXIC PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON BOROSILOXANE FUNCTIONALIZED WITH IRON OXIDE NANOPARTICLES

БУРМИСТРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
кандидат биологических наук,

*Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
(ИОФ РАН).*

BURMISTROV DMITRY EVGENIEVICH,
Candidate of Biological Sciences,

General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences (GPI RAS).

Одной из глобальных проблем мирового здравоохранения является развитие бактериальной антибиотикорезистентности. В последнее время значительно возрос интерес к наночастицам оксидов металлов как к соединениям с антибактериальным потенциалом. В данной работе предложено использовать наночастицы оксида железа в качестве антибактериального агента для создания композитных материалов на основе боросилоксана (БС). С практической точки зрения такие композиты могут представлять интерес в качестве многоразового дезинфектанта для рук. Для получения композитных материалов наночастицы оксида железа были предварительно синтезированы методом лазерной абляции в воде, а затем охарактеризованы с помощью методов динамического светорассеяния, просвечивающей электронной микроскопии, УФ-видимой абсорбционной спектроскопии. Синтезированные НЧ оксида железа имели размер ~50 нм, значение электрокинетического потенциала составило +20 мВ. Синтезированные низкотемпературным методом БС/НЧ Fe₂O₃ образцы композитных материалов усиливали образование АФК (гидроксильных радикалов и перекиси водорода) в водных растворах, способствовали окислительным повреждениям белковых молекул и ДНК *in vitro*, проявляли выраженные бактериостатические свойства в отношении планктонных клеток *E. coli* при концентрации НЧ Fe₂O₃ более 0,01%. При этом цитотоксичность в отношении культур клеток SH-SY5Y была выражена слабо.

One of the global problems of world health care is the development of bacterial antibiotic resistance. Recently, interest in metal oxide nanoparticles as compounds with antibacterial potential has increased significantly. In this work, it is proposed to use iron oxide nanoparticles as an antibacterial agent to create borosiloxane (BS)-based composites. From a practical point of view, such composites may be of interest as a reusable hand sanitiser. To obtain the composite materials, iron oxide nanoparticles were pre-synthesised by laser ablation in water and then characterised using dynamic light scattering, transmission electron microscopy, and UV-visible absorption spectrometry techniques. The synthesised iron oxide NPs were ~50 nm in size and the electrokinetic potential value was +20 mV. The samples of composite materials synthesised by the low-temperature method of Fe₂O₃ BS/LF increased the formation of AFC (hydroxyl radicals and hydrogen peroxide) in aqueous solutions, promoted oxidative damage of protein molecules and DNA *in vitro*,

showed pronounced bacteriostatic properties against planktonic cells of *E. coli* at the concentration of Fe_2O_3 LFs more than 0.01%. At the same time, cytotoxicity against SH-SY5Y cell cultures was weakly expressed.

Ключевые слова: наноматериалы, композитный материал, наночастицы оксида железа, антибактериальный агент, многоразовое обеззараживающее средство.

Key words: nanomaterials, composite material, iron oxide nanoparticles, antibacterial agent, reusable disinfectant.

Синтез НЧ оксида железа.

НЧ оксидов металлов были синтезированы методом лазерной абляции в деионизированной воде [1; 2]. В качестве мишени использовался образец железа высокой чистоты ($\geq 99,99\%$) в виде пластины, погруженной в рабочую жидкость ($V=10$ мл). Был использован импульсный иттербиевый волоконный лазер со следующими параметрами излучения: длина волны 1064 нм; длительность импульса 4–200 нс; частота следования импульсов – 10–20 кГц; средняя мощность – до 20 Вт; энергия импульса – 0,7–2 мДж. Слой жидкости над мишенью составлял около 1000–1500 мкм. Время облучения варьировалось в пределах от 5 до 20 мин.

Синтез композитного материала на основе боросилоксана, функционализированного НЧ оксида железа.

Для получения композитных материалов на основе боросилоксана использовали полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами (ПДМС) (молекулярная масса 20000 г/моль) (Sigma-Aldrich, США) и измельченную борную кислоту (БК) (Sigma-Aldrich, США) (содержание основного вещества 99,9%, массовая доля борного ангидрида 57,1%, средний размер частиц БК 0,075 мкм) в качестве прекурсоров. Массовое соотношение ПДМС и БК составляло 10:1. Боросилоксан разбавляли этанолом и смешивали с НЧ оксида железа до конечных концентраций 0,001; 0,01; 0,1 % массы. Далее этанол упаривали в вакууме. Боросилоксан без НЧ также разбавляли этанолом и сушили. Образцы композитов и боросилоксан, не содержащий НЧ (группа 0%), раскатывали при помощи валиков для формирования образцов в виде пленок.

Рис. 1. Физико-химические характеристики коллоидного раствора НЧ Fe_2O_3 . А – концентрация (оранжевая линия) и распределение по размерам (черная линия) НЧ Fe_2O_3 ; Б – распределение ζ-потенциала НЧ Fe_2O_3 ; В – спектр оптического поглощения полученного коллоидного раствора НЧ; Г – ПЭМ-изображение одиночных НЧ Fe_2O_3

Характеризация синтезированных НЧ.

Используемый для синтеза композитных материалов коллоидный раствор НЧ оксида железа содержал НЧ со средним гидродинамический диаметром около 50 нм (рис. 1 А). Кроме того, при помощи Zetasizer Ultra Red Label (Malvern Panalytical, Великобритания) был определен ζ -потенциал наночастиц, который составил порядка +20 мВ (рис. 1 Б). Спектры оптического поглощения получали с помощью дифференциального спектрофотометра Cintra 4040 (GBC Scientific Equipment, Австралия) (рис. 1 В). Полученные спектры поглощения позволяют предположить, что наночастицы, вероятно, состоят в основном из Fe_2O_3 . Морфологический анализ проводили с помощью просвечивающей электронной микроскопии с использованием Libra 200 FE HR (Carl Zeiss, Германия). Было обнаружено, что все наночастицы в коллоидном растворе имели сферическую форму со средним диаметром около 50 нм (рис. 1 Г).

Характеризация реологических свойств БС/НЧ Fe_2O_3 композитных материалов.

Проведенные с помощью модульного реометра MCR 302e (Anton Paar, Австрия) реологические исследования полученных БС/НЧ Fe_2O_3 композитных материалов, содержащих НЧ различной концентрации показали, что при низких частотах сдвига наблюдается преобладание вязких свойств БС над упругими, с увеличением частоты вклад вязких свойств снижается. При этом область перехода от вязких свойств к упругим регулировалась на стадии синтеза борсилоксана и добавление НЧ Fe_2O_3 в рассматриваемом диапазоне концентраций не приводит к значительному изменению вязкоупругих свойств БС–НЧ Fe_2O_3 композитных материалов (рис. 2 А). Было также установлено, что вязкость в рассматриваемом температурном диапазоне изменялась линейно при увеличении температуры. При увеличении температуры с 294 до 310 К, вязкость композитного материала уменьшалась незначительно (рис. 2 Б).

Рис. 2. Влияние добавления НЧ Fe_2O_3 к полимеру БС на механические спектры композитных материалов. Модуль накопления – синий цвет, модуль потерь – красный цвет. А – зависимость изменения механических спектров композитов от круговой частоты вращения, Б – температурная зависимость изменения механических спектров композитов

Исследование биоактивных свойств БС/НЧ Fe_2O_3 композитных материалов.

Была исследована способность композитного материала на основе БС, функционализированного НЧ Fe_2O_3 усиливать генерацию перекиси водорода и гидроксильных радикалов в водных растворах. Оценку концентрации образовавшейся H_2O_2 осуществляли с помощью

хемилюминесцентного метода с использованием системы люминол–пара-йодофенол–пероксидаза хрена. Хемилюминесценцию регистрировали с помощью высокочувствительного хемилюминометра Биотокс-7А-УЗИ (АНО «Инженерный центр – Экология», Россия). Концентрацию ОН радикалов, образующихся в водных растворах, определяли по реакции с кумарин-3-карбоновой кислотой (ККК), продуктом которой является гидроксикумарин-3-карбоновая кислота (7-ОН-ККК). Флуоресценцию 7-ОН-ККК регистрировали на спектрофлуориметре JASCO 8300 (JASCO, Япония) при $\lambda_{ex} = 400$ нм (длина волны возбуждения), $\lambda_{em} = 450$ нм (длина волны излучения). Коммерческая 7-ОН-ККК (Sigma -Aldrich, США) использовалась для калибровки.

Установлено, что добавление НЧ Fe_2O_3 в концентрациях 0,01 % и 0,1 % в полимерные матрицы БС приводило к статистически значимому повышению концентрации рассматриваемых АФК. Отмечалось повышение в водном растворе концентрации гидроксильных радикалов до 150 нМ и перекиси водорода до 17 нМ при концентрации НЧ Fe_2O_3 в матрице БС 0,1 %. При этом использование чистой полимерной матрицы БС не оказывало значимого эффекта (рис. 3).

Рис. 3. Влияние БС/НЧ Fe_2O_3 композитных материалов на образование активных форм кислорода в водных растворах. А – генерация пероксида водорода (2 ч, 40 °С); Б – генерация гидроксильных радикалов (2 ч, 80 °С); * – статистически значимая разница, по сравнению с контролем, ANOVA, $p < 0,05$

Ввиду известного деструктивного действия АФК на биомолекулы [3], было исследовано воздействие полученных БС/НЧ Fe_2O_3 композитных полимерных материалов на образование 8-оксогуанина в ДНК и долгоживущих активных форм белков. Отмечалось значительное увеличение рассматриваемых соединений при добавлении НЧ Fe_2O_3 в концентрации 0,1% в матрицу БС (рис. 4 А, Б).

Рис. 4. Влияние БС/НЧ Fe₂O₃ композитных материалов на формирование окислительных повреждений биомолекул. А – образование 8-оксогуанина (8-ОГ) в ДНК *in vitro*, Б – динамика образования активных долгоживущих форм белков. * – статистически значимая разница, по сравнению с контролем, ANOVA, $p < 0,05$

Отдельный интерес представляла возможность полученных композитных материалов ингибировать рост бактериальных клеток. В связи с этим, были проведены микробиологические исследования в отношении планктонных клеток *Escherichia coli*. Антибактериальную (бактериостатическую) эффективность полученных БС/НЧ Fe₂O₃ композитных материалов оценивали в отношении планктонных клеток грамотрицательных бактерий *E. coli*. Стерильные образцы покрытий в виде пленок площадью 20 см², предварительно вымоченные в течение нескольких часов в 70% этаноле, надевали на стерильный обруч, на который затем помещали бульон LB (Difco BD, США) с известной начальной концентрацией планктонных бактериальных клеток, подсчитанной при помощи счетной камеры Горяева. Образец зафиксированного композитного материала (пленки) с помещенной клеточной суспензией в бульоне инкубировали в шейкер-инкубаторе ES-20 (Biosan, Латвия) при 37 °С, ~150 об/мин в течение 24 часов. Оптическую плотность бактериальной суспензии оценивали с помощью капельного спектрометра UV5Nano Excellence (Mettler Toledo, США). Оптическая плотность, измеренная при 600 нм (OD600), отражала концентрацию бактериальных клеток в питательной среде на единицу объема [4].

В ходе микробиологических исследований было установлено, что рост планктонных клеток *E. coli* в контакте с образцами БС/НЧ Fe₂O₃ композитных материалов был замедлен. Концентрация бактериальных клеток объема среды при использовании композитного материала на основе БС, содержащего 0,1% НЧ Fe₂O₃ была ~в 10,5 раз меньше, по сравнению с контрольными значениями (рис. 5).

Важно, чтобы композитные материалы, обладающие антибактериальными свойствами, не оказывали негативного воздействия на клетки человека и млекопитающих, в связи с этим также было исследовано влияние полученных образцов композитных материалов на рост и развитие культур клеток линии SH-SY5Y *in vitro*. Время культивирования *in vitro* клеточных культур на поверхности исследуемых плёнок составило 72 часа. Жизнеспособность клеточных культур оценивали путем фетльного окрашивания культур флуоресцентными красителями Hoechst 33342 (Sigma, США) и пропидий-йодид (Sigma, США) в концентрации 2 мкг/мл для каждого. Hoechst 33342 окрашивает как живые, так и нежизнеспособные клетки. Пропидий-йодид (PI) окрашивает нежизнеспособные клетки с повреждённой цитоплазматической мембраной. Для микроскопического анализа клеток на поверхности композитных образцов использовалась система визуализации на базе Leica DMI6000 (Leica Microsystems, Германия).

Рис. 5. Влияние BC/NiFe₂O₃ композитных материалов на рост суспензионных культур клеток *E. coli*. * – статистически значимая разница, по сравнению с контролем, ANOVA, $p < 0,05$

По результатам оценки жизнеспособности клеточных культур, растущих на поверхностях полученных образцов BC/NiFe₂O₃ композитных материалов (рис. 6 А–Г) было установлено, что поверхности композитных материалов не препятствуют адгезии клеток. Показатели митотического индекса, плотности клеточных культур, а также свободной от клеток площади не отличались от контрольных значений. Процент нежизнеспособных клеток в культурах, растущих на плёнках композитных материалов на основе BC, содержащих 0,1% NiFe₂O₃, составлял $7 \pm 0,95\%$ и статистически значимо отличался от значения группы «контроль» ($3,98 \pm 0,86\%$). Важно отметить, что общее число нежизнеспособных клеток в культурах не превышало 10%.

Рис. 6. Результаты оценки жизнеспособности культур клеток линии SH-SY5Y, культивируемых в течение 72 часов на поверхностях композитных материалов на основе BC, функционализированных NiFe₂O₃. А – доля (%) нежизнеспособных клеток в культуре; Б – митотический индекс; В – плотность клеточных культур; Г – доля (%) площади поверхности образца композитного материала, свободная от клеток, # – статистически значимая разница, по сравнению с контролем. $p < 0,05$, *t*-критерий Стьюдента; * – статистически значимая разница, по сравнению с контролем. $p < 0,05$, ANOVA

Выводы.

Боросилоксан обладает уникальной способностью к самовосстановлению, которую также называют «самозалечиванием боросилоксана» [5]. Благодаря этому интересному свойству данный полимер нашел широкое применение в качестве компонента для изготовления противоударных и демпфирующих элементов в спортивной экипировке, а также элементов брони [6]. Синтезированный в данной работе БС/НЧ Fe_2O_3 композитные материалы, содержащие 0,01% и 0,1% наночастиц способствовали усилению генерации гидроксильных радикалов и перекиси водорода в водных растворах, обеспечивая бактериостатический эффект в отношении планктонных культур клеток *E. coli*. При этом цитотоксическое воздействие в отношении культур эукариотических клеток было выражено слабо. Таким образом, создание материалов на основе БС, проявляющих антибактериальную активность за счет функционализации наночастицами оксидов металлов, может являться полезным с прикладной точки зрения, например, в качестве «сухого» дезинфицирующего средства для рук [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nanoparticles produced by laser ablation of solids in liquid environment / A.V. Simakin [et al.] // Applied Physics A. 2004. Vol. 79. No. 4-6. pp. 1127-1132.
2. Simakin A.V., Voronov V.V., Shafeev G.A. Nanoparticle formation during laser ablation of solids in liquids // Physics of Wave Phenomena. 2007. Vol. 15. pp. 218-240.
3. Новиков В.Е., Левченкова О.С., Пожилова Е.В. Роль активных форм кислорода в физиологии и патологии клетки и их фармакологическая регуляция // Обзоры по клинич. фармакол. и лек. терапии. 2014. № 4. С. 13-21.
4. Меликова А.Я.Г. Применение методов турбидиметрии и нефелометрии в биомедицине // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. № 2. С. 65-70.
5. Sitnikov N.N., Khabibullina I.A., Mashchenko V.I. Layered nanostructured composites with self-healing effect based on plastic borosiloxane matrices // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 683. No. 1. pp. 012080.
6. Polyborosiloxanes (PBS): Evolution of Approaches to the Synthesis and the Prospects of Their Application / F.V. Drozdov [et al.] // Polymers. 2022. Vol. 14. No. 22. pp. 4824.
7. Залетова И.А., Машенко В.И., Ситников Н.Н. Получение боросилоксана и композиции на его основе со свойствами пластичной игрушки для рук "silly putty" // Видеонаука. 2021. № 2. С. 2-7.

© Бурмистров Д.Е., 2025.